

TO‘QIMA ISHLAB CHIQRISHDA DASTGOHLARNING TEXNOLOGIK IMKONIYATLARI TAHLILI

¹Shamiyev D.B., ²Xamrayeva S., ³Doniyorova M.A., ⁴Alimboyev E.Sh.

¹t.f.f.d., ²4-kurs talabasi, ³t.f.n., dotsent, ⁴t.f.n., professor

Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177211>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimiz to‘quvchilik korxonalarida o‘rnatilgan rapirali va pnevmatik to‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyatlari keltirildi va tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: to‘quv dastgohlari, rapirali, pnevmatik, texnologik, imkoniyatlar, o‘rilish, tanda, arqoq, zichlik

Аннотация. В данной статье проанализированы технологические возможности рапирных и пневмоткацких станков, установленных на ткацких предприятиях нашей страны.

Ключевые слова: ткацкие станки, рапирные, пневматические, технологические, возможности, переплетение, основа, уток, плотность.

Abstract. This article analyzes the technological capabilities of rapier and air-jet weaving machines available at weaving enterprises in our country.

Keywords: weaving machines, rapier, air-jet, technological, capabilities, weave, warp, weft, density.

Turli to‘qimalarni ishlab chiqarishda jihozlarning zamonaviyligi, ularning yuqori unum bilan ishlashi va ularning texnologik imkoniyatlarini bilish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh gazlamalar tarkibini yaratish dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimizda to‘qimachilik sanoati eksport salohiyatini yuksaltirishdagi asosiy omillardan biri ham korxonalarimizda o‘rnatilgan yangi dastgoh va mashinalarning texnologik imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishdir [1].

To‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyati - homuza hosil qilish va to‘qimani tortish va o‘rash mexanizmlarining ishlash tartibi bilan bog‘liq. Shuningdek, dastgohlardagi ko‘p rangli mexanizm turli assortimentdagi gazlama olish imkoniyatini oshiradi. Homuza hosil qilish mexanizmlari shodalarni to‘qima o‘rilishi asosida harakatlanishini ta‘minlash orqali hosil bo‘layotgan mato sirtini xilma-xil bo‘lishini ta‘minlaydi. To‘qimani tortish va o‘rash mexanizmlari nafaqat matoni tortib, o‘raydi, shuningdek, to‘qimani arqoq bo‘yicha zichligini ta‘minlash orqali turli to‘qimalar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Quyida yurtimiz to‘quvchilik korxonalarida ko‘p qo‘llanilayotgan zamonaviy rapirali va pnevmatik to‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyatlari tahlil qilindi.

Itema firmasining zamonaviy R9500² rapirali to‘quv dastgohlari eng maqbul o‘lchamlarda ishlab chiqarilganligi va uning ixcham sxemasi minimal bo‘sh joyni talab qiladi, shuning uchun ko‘p sonli dastgoh joylashtirish mumkin, bu esa o‘tish joylari va to‘quv g‘altagi va mato rulonlarini tashishda o‘lchamlarga rioya qilgan holda ish maydonlaridan optimal foydalanish imkonini beradi. Qulay boshqaruv, past shovqin darajasi, tebranishlarning yo‘qligi, minimal energiya iste‘moli va keng qamrovdagi to‘quvchilik ko‘rsatkichlari bizga ITEMA R9500² modelini to‘quv dastgohlari bozorida eng ilg‘or deb hisoblash imkonini beradi. Foydalanuvchi uchun qulay menyu operator ishini sodda va oson qiladi. Batan mexanizmi R9500² dastgohining tuzilishiga integratsiyalangan, mustahkamlangan batan asosi hech qanday muammosiz yuqori

zichlikdagi og‘ir matolarni to‘qish imkonini beradi. Homuzaning geometrik o‘lchamlarini yetarlicha minimal o‘lchamda tashkil etilganligi dastgohning yuqori tezlik va maksimal samaradorlik bilan ishlashiga imkon yaratadi. Birinchi shodaning joylashuvi tig‘ga yaqin bo‘lib, bu batan mexanizmi traektoriyasini qisqartiradi va shodalar va gulalarning ekspluatatsiya muddatini oshiradi. Batan mexanizmini arqoqni jipslashtirish trayektoriyasining qisqartirilganligi uning inersiya kuchini oshiradi, bu yuqori sirt zichlikdagi to‘qimalar ishlab chiqarishda chegaralanmagan imkoniyatlar yaratadi.

1-jadval.

R9500² rusumli rapirali to‘quv dastgohi texnologik ko‘rsatkichlari.

Ko‘rsatkichlar		Izoh
Dastgoh ishchi eni, cm	nominal	170,190,210,220,230,260,280,300,320,340,360,380,400,430,460,540
	eng kichik taxtlash eni	60
Iplar diapazoni, teks	Filament iplar	5-333
	Yigirilgan iplar	2,2-330
Ko‘p rangli mexanizm da arqoq ipi rangi, xil		4,8,12
Homuza hosil qilish mexanizmlari (Stäubli)		Kulachokli HHQM (8 ta shoda) Shoda ko‘tarish karetkalari (20-24 ta shoda)
Tanda ipini uzatish	Tanda ipini elektron bo‘shatish va taranglash	
	To‘quv g‘altagi gardish diametri, cm	80, 100, 110
To‘qimani tortish	ETM elektron to‘qimani tortish	
	To‘qima o‘rab olish maksimal diametri, cm	55
	To‘qimani arqoq bo‘yicha zichligi, ip/cm	5-400

R9500² to‘quv dastgohida 4, 8, 12 xilgacha arqoq tashlash mumkin, arqoq rangini tanlash alohida mexanik xizmat ko‘rsatishni talab qilmaydi, mikroprotessor orqali nazorat qilinadi. Turli xildagi arqoq iplarini taxtlash va kesish vaqtida yaratilgan texnologik qulayliklar – ip uzug‘ini bartaraf qilish yoki assortiment o‘zgarganda arqoq ipini boshqa turga o‘tkazish vaqtini qisqartiradi.

1-jadvalda Itema firmasining R9500² rusumli rapirali to‘quv dastgohi texnologik ko‘rsatkichlari keltirildi. Bunda, R9500² rusumli rapirali to‘quv dastgohlarining 170 cmdan 540 cmgacha 16 xil ishchi enda taklif qilingan, ensiz to‘qimalardan tortib eng yuqori endagi to‘qimalargacha ishlab chiqarish imkonini beradi. Foydalaniladigan iplar qamrovi (diapazoni) 2,2-333 teksgacha bo‘lib, turli tolaviy tarkibli iplardan turli assortimentdagi yengil, o‘rta og‘irlikdagi va og‘ir to‘qimalarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. 4,8,12 xilgacha arqoq ipini tashlash imkoni ushbu to‘quv dastgohlarida turli tolali, turli rangdagi yoki turli chiziqli zichlikdagi arqoq iplaridan xilma-xil to‘qimalarni ishlab chiqarishga zamin yaratadi. Stäubli firmasining elektron homuza hosil qilish mexanizmlarida 24 tagacha shoda o‘rnatib, katta rapportli turli o‘rilishlar bilan to‘qima ishlab chiqarish mumkinligini bildiradi. To‘qimaning arqoq bo‘yicha rapporti 8000 gacha

qilib ishlab chiqarilishi mumkin. Shuningdek, ushbu turdagi dastgohlarda tanda ipini uzatish va taranglash mexanizmi to‘qimani tortish va o‘rash mexanizmi bilan mutanosib ravishda elektron boshqaruv va nazorat ostida ishlaydi. To‘quv dastgohi assortimentlik imkoniyatini ko‘rsatadigan yana bir muhim jihati, to‘qimaning arqoq bo‘yicha zichligi bo‘lib, 1 cm to‘qimada arqoq ipining chiziqli zichligi va o‘rilish turiga qarab, 5 tadan 400 tagacha ip jiplashtirish imkoniyatiga ega.

Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalarida o‘zining ishlash qulayligi, oson boshqaruv va nazoratga egaligi, shuningdek, ununmdorligining yuqoriligi bilan e’tirof etilayotgan Wiltop kompaniyasining WT-9100 rusumli pnevmatik to‘quv dastgohlarining texnologik ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirildi.

Bu turdagi to‘quv dastgohlari yangi elektron boshqaruv tizimi yordamida to‘qima ishlab chiqarish jarayoni ko‘rsatkichlarini avtomatik sozlash va ish holatini nazorat qilish imkoniyatiga ega. Shoshilinch ishga tushirish motorini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishga tushirish va boshqarish mumkin.

2-jadval.

WT-9100 rusumli pnevmatik to‘quv dastgohi texnologik ko‘rsatkichlari.

Ko‘rsatkichlar		Izoh
Dastgoh ishchi eni,cm	nominal	190, 210, 230, 250, 280, 330
	eng kichik taxtlash eni	80
Iplar diapazoni, teks		5,9-120 (Ne100-Ne5)
Ko‘p rangli mexanizm da arqoq ipi rangi, xil		2,4,6
Homuza hosil qilish mexanizmlari		Kulachokli HHQM (8 ta shoda) Shoda ko‘tarish karetkalari (16 ta shoda)
Tanda ipini uzatish	Orqaga qaytarish funktsiyasi bilan elektron bo‘shatish.	
	To‘quv g‘altagi gardish diametri, cm	80
To‘qimani tortish	ETM elektron to‘qimani tortish	
	To‘qima o‘rab olish maksimal diametri, cm	40
	To‘qimani arqoq bo‘yicha zichligi	6,6-80,5 ip/cm(16.7-204.4 ip/inch)

WT-9100 rusumli pnevmatik to‘quv dastgohida turli tolaviy tarkibli 5,9-120 (Ne100-Ne5) teksgacha iplardan to‘qimalar ishlab chiqariladi. Mazkur zamonaviy dastgohning ko‘p rangli mexanizmlar bilan jihozlanganligi (2, 4, 6 xil) arqoq ipi rangi (rang, turi, chiziqli zichligi, buram yo‘nalishi, tolaviy tarkibi va h.k.)ni o‘rilish rapporti ichida almashtirish imkonini beradi. Bu - dastgohda turli assortimentdagi xilma-xil to‘qimalar ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytiradi. Arqoq tashlashning yangi kiritish tizimi, energiyani tejovchi asosiy tig‘dan foydalanib, havoning past bosim ostida yuqori tezlikda arqoq tashlash amalga oshiriladi, arqoq tashlash vaqtini boshqarishni va energiyani tejash imkoniyati yaratilgan. Ishlab chiqariladigan to‘qimalarning arqoq bo‘yicha zichligini ipning chiziqli zichligiga qarab, 10 cm da 66 ipdan 805 ipgacha o‘zgartirish imkoniyati yaratilgan, bu – eng yengil to‘qimalardan tortib, og‘ir va zichligi yuqori bo‘lgan to‘qimalar ishlab chiqarish mumkinligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil qilishda, to‘qimalarni raqobatbardosh turlarini yaratishda zamonaviy to‘quv dastgohlarining texnologik imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash zarur hisoblanadi. Zamonaviy to‘quv dastgohlarining o‘zini qoplash muddatini kamaytirish uchun

ularning texnologik imkoniyatlaridan samarali foydalanish va qimmatbaho to‘qimachilik xomashyolaridan yuqori qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Shamiyev D.B. To‘quv dastgohlari assortimentlik imkoniyatlari asosida yo‘l-yo‘l naqshli to‘qimalarni loyihalash. Avtoref. dis.PhD – Jizzax- 2024 yil.
3. https://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2018/05/R9500_RU.pdf
4. <http://wiltop.com.cn/product/detail/id/10041.html>